

KAJIAN LITERATUR: MELESTARIKAN KEMBALI OLAHRAGA DAN PERMAINAN TRADISIONAL ACEH SEBAGAI METODE PENDIDIKAN KARAKTER PESERTA DIDIK DI ERA DIGITAL

¹Lulu Maspupah, ²Noor Aisah Riski Wulandari

¹Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Universitas Pasundan
lulumaspupah98@gmail.com

²Program Studi Pendidikan Profesi Guru, Universitas Pasundan
aishariski@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to investigate the potential of traditional Acehese sports and games as a method for character development in students, aligning with the Merdeka Curriculum. The findings reveal that these traditional activities embody values such as religiosity, cooperation, integrity, and independence, highly relevant to the Pancasila Student Profile. Furthermore, these activities contribute to a deeper understanding of local wisdom, enhance social skills, and promote physical and mental well-being among students. However, the younger generation's interest in this cultural heritage has been declining due to the rapid advancement of digital technology and the lack of adequate facilities and socialization. Previous studies have highlighted the importance of support from various stakeholders, including the government, schools, families, and the community, in preserving and developing traditional sports and games. Multiple strategies can be taken, such as integrating these activities into the school curriculum, developing extracurricular programs based on traditional games, promoting awareness through various media, and training teachers and facilitators to manage and develop these programs. The study concludes that traditional Acehese sports and games hold immense potential as integrated tools for character education that align with the Merdeka Curriculum. Nevertheless, systematic and sustained efforts are needed to address existing challenges and ensure successful implementation.

Keywords: Traditional acehnese games, character education.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji potensi olahraga dan permainan tradisional Aceh sebagai metode dalam membentuk karakter peserta didik sesuai dengan kurikulum merdeka. Hasil kajian menunjukkan bahwa olahraga dan permainan tradisional Aceh mengandung nilai-nilai seperti religiusitas, gotong royong, integritas, dan kemandirian yang sangat relevan dengan profil pelajar Pancasila. Selain itu, aktivitas ini juga dapat memperkaya pemahaman tentang budaya lokal, meningkatkan keterampilan sosial, serta menjaga kesehatan fisik dan mental peserta didik. Namun, minat generasi muda terhadap warisan budaya ini semakin menurun akibat pesatnya perkembangan teknologi digital dan kurangnya fasilitas serta sosialisasi yang memadai. Penelitian-penelitian sebelumnya telah menyoroti pentingnya dukungan dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat, dalam upaya pelestarian dan pengembangan olahraga serta permainan tradisional. Beberapa strategi yang dapat dilakukan antara lain: Integrasi ke dalam kurikulum yaitu memasukkan olahraga dan permainan tradisional ke dalam kurikulum sekolah sebagai bagian dari pembelajaran, Pengembangan program ekstrakurikuler seperti menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang berbasis pada olahraga dan permainan tradisional, Sosialisasi dan promosi melalui berbagai media untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan olahraga dan permainan tradisional, Pengembangan sumber daya manusia seperti pelatihan guru, dan fasilitator untuk dapat mengelola dan mengembangkan program olahraga dan permainan tradisional. Kajian ini menyimpulkan bahwa olahraga dan permainan tradisional Aceh memiliki potensi yang sangat besar sebagai media pendidikan karakter yang relevan dengan kurikulum merdeka. Namun, diperlukan upaya yang lebih sistematis dan berkelanjutan untuk mengatasi tantangan yang ada dan mewujudkan implementasi yang efektif.

Kata kunci: Permainan Tradisional Aceh, Pendidikan Karakter.

I. PENDAHULUAN

Dalam konteks pendidikan karakter, upaya dalam menemukan metode pembelajaran efektif yang mengintegrasikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal semakin menjadi perhatian. Sejalan dengan Kurikulum Merdeka yang memandang pendidikan sebagai proses yang komprehensif, tidak terbatas pada ranah kognitif semata tetapi juga tentang membentuk karakter peserta didik. Kurikulum Merdeka membuka peluang bagi integrasi nilai-nilai karakter dalam semua aspek pembelajaran, baik dalam kegiatan belajar mengajar maupun dalam kegiatan sekolah lainnya seperti kegiatan ekstrakurikuler (Armini, 2024). Salah satu potensi yang belum banyak digali adalah integrasi olahraga dan permainan tradisional sebagai metode pendidikan karakter.

Aceh, sebagai salah satu provinsi di Indonesia dengan kekayaan budaya yang tinggi, memiliki beragam olahraga dan permainan tradisional yang memiliki peran edukasi yang sarat dengan nilai-nilai luhur (Acha & Mistar, 2018). Nilai-nilai seperti religiusitas, gotong royong, integritas, dan kemandirian yang terkandung dalam olahraga dan permainan tradisional ini sejalan dengan profil Pelajar Pancasila yang diharapkan mampu menjadi generasi yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong-royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif.

Namun, dalam era digitalisasi yang semakin pesat, minat generasi muda terhadap olahraga dan permainan tradisional, cenderung mengalami penurunan. Transformasi olahraga dan permainan tradisional, yang dulunya dimainkan secara fisik kini mengalami evolusi menjadi format digital yang dapat diakses melalui platform online. (Fitriyah, Salsabilla, & Maulida, 2023) Tergantikannya olahraga tradisional menjadi *esport* dan permainan tradisional menjadi *game online* telah membawa perubahan yang signifikan dalam perubahan karakter peserta didik.

Pada konteks pendidikan, perkembangan teknologi digital memberikan dampak signifikan terhadap gaya hidup dan karakteristik peserta didik. Peserta didik saat ini terbiasa menggunakan perangkat digital bahkan banyak diantara mereka telah mengalami ketergantungan. Di satu sisi, penggunaan perangkat digital dapat mendorong peserta didik untuk menjadi lebih mandiri, kreatif dan inovatif. Namun, apabila kecenderungan penggunaan teknologi digital berlebihan seperti ketergantungan *game online* dan media sosial dapat berdampak negatif pada perkembangan karakter peserta didik. Peserta didik dapat memiliki perkembangan keterampilan sosial yang terhambat, sulit berkonsentrasi, dan etika penggunaan teknologi yang tidak bijak. Ameliola dan Nugraha mengemukakan bahwa penggunaan perangkat digital pada anak-anak membawa dampak negatif yang cukup besar bagi kesehatan, perkembangan tubuh anak terutama perkembangan otak dan psikologis, dan kemampuan sosialisasi (Ameliola & Nugraha, 2018). Adanya kemudahan dalam mengakses berbagai media informasi dan teknologi menurunkan gerak dan aktivitas anak. Anak-anak lebih memilih duduk diam di depan *gadget* dan menikmati dunia yang ada di dalamnya. Mereka menjadi kurang tertarik bermain bersama teman sebayanya karena lebih tertarik dan kecanduan dengan permainan digitalnya. Banyaknya waktu yang dihabiskan pada penggunaan *gadget* menyebabkan tidak tercukupinya pelaksanaan kegiatan yang lain seperti belajar dan bermain dengan teman-temannya. Apabila seseorang mengalami kecanduan maka orang tersebut akan lupa waktu, hingga dirinya tidak menghiraukan keadaan sekitar dan tidak menghargai orang lain (Prasetyo & Amir, 2017). Ngafifi (dalam Aghia, Furnamasari & Dewi, 2021) mengemukakan bahwa kemajuan teknologi juga sangat berpengaruh pada perubahan yang terjadi di ruang kelas, peserta didik secara efektif lebih bersikap individualis dan apatis. Peserta didik menjadi tidak terbiasa dengan kegiatan bekerja sama, menyampaikan gagasan dan

menerima kritikan. Peserta didik juga dapat cenderung tidak peduli, pasrah dan menarik diri dalam menghadapi suatu keadaan.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi akibat penggunaan perangkat digital pada peserta didik secara berlebihan hingga mempengaruhi kesehatan, perkembangan psikologis, dan perilaku peserta didik, perlu dilakukan penanggulangan melalui kegiatan yang dapat mendorong peserta didik untuk melakukan aktivitas yang melibatkan gerak tubuh dan interaksi sosial. Olahraga dan permainan tradisional menjadi salah satu sarana bermain bagi anak-anak yang melibatkan aktivitas fisik dan interaksi sosial. Permainan tradisional dapat menjadi solusi penting untuk menyeimbangkan gaya hidup anak-anak yang terpapar *gadget*. Beberapa jenis permainan tradisional Aceh memiliki muatan gerak yang sama dengan gerakan olahraga, melakukan komunikasi, dan kerja sama sehingga permainan tersebut memiliki pengaruh yang signifikan dalam membentuk kesehatan fisik, mental, serta karakter anak di era digital. Kajian literatur ini dilakukan untuk melihat bagaimana olahraga dan permainan tradisional Aceh dilestarikan menjadi sebuah metode pendidikan karakter peserta didik sesuai dengan profil Pelajar Pancasila yang terintegrasi dalam pembelajaran Kurikulum Merdeka. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui menggambarkan nilai-nilai permainan tradisional Aceh dalam membangun karakter peserta didik di era digital.

II. LANDASAN TEORI

A. Permainan Tradisional

Permainan tradisional adalah semua bentuk dari permainan yang sudah ada pada zaman dahulu yang turun-temurun diwariskan. Permainan tradisional erat kaitannya dengan kegiatan atau suatu olahraga yang sudah sejak dulu dan termasuk dalam permainan asli dari masyarakat pribumi (Andriani, 2012). Aktivitas permainan tradisional banyak melibatkan gerakan tubuh dan bisa menjadi bagian dari olahraga. Olahraga dan permainan tradisional dikenal sebagai warisan leluhur yang erat kaitannya dengan budaya, agama dan tradisi masyarakat sehingga perlu dilestarikan keberadaannya untuk memperkaya budaya bangsa (Azahari, 2017). Menurut Rosdiani (2012), permainan tradisional yang juga sering disebut olahraga tradisional adalah jenis olah permainan rakyat yang tumbuh dan berkembang dalam suatu komunitas masyarakat tertentu, diwariskan secara turun temurun dari generasi ke generasi. Olahraga tradisional tidak hanya sebatas permainan, namun juga mengandung nilai-nilai luhur dari kultur dan kebiasaan masyarakat di suatu daerah, dimana mengandung unsur magis dan olah seni.

Pengertian olahraga tradisional mengarah pada karakteristik suatu budaya gerak di daerah tertentu, yang dalam perkembangan kemudian menjadi identitas komunitas tersebut. Olahraga tradisional perlu dikembangkan demi ketahanan budaya bangsa, yang mana kebudayaan merupakan nilai-nilai luhur bagi bangsa Indonesia, untuk diketahui dan dihayati tata cara kehidupannya sejak dahulu, saat ini dan untuk masa yang akan datang. Olahraga tradisional perlu mendapatkan prioritas utama untuk mendapat perlindungan, pembinaan, pengembangan, pemberdayaan dan selanjutnya diwariskan. Dengan memainkan permainan tradisional maka berbagai aspek perkembangan anak ikut terstimulus. Banyak macam permainan tradisional yang membuat pemainnya melakukan olah pikir, bernyanyi, dan ketangkasan. Sehingga permainan tradisional terbukti dapat membentuk karakter anak sebagai generasi penerus bangsa (Adi, Sudaryanti & Muthmainnah, 2020).

Menurut Misbach (2006) menjelaskan bahwa permainan tradisional yang ada di Nusantara ini dapat menstimulasi berbagai aspek perkembangan anak, seperti :

1. Aspek motorik, aspek motorik yang akan terstimulus berupa melatih daya tahan, daya lentur, sensori motorik, motorik kasar serta motorik halus.
2. Aspek kognitiv. Permainan tradisional memiliki aturan main yang harus dipatuhi oleh pemain. Dimana untuk menjalankan aturan tersebut makan imajinasi, kreativitas, problem

- solving, strategi, antisipatif juga pemahaman kontekstual pada orang yang memainkannya akan terlatih.
3. Aspek emosi, seperti katarsis emosional, mengasah empati, pengendalian diri.
 4. Aspek bahasa, dengan permainan tradisional pemainnya akan belajar untuk mengungkapkan dan memahami bahasa dari teman mainnya.
 5. Aspek sosial, seperti terlatih untuk menjalin relasi, kerjasama, melatih kematangan sosial dengan teman sebaya dan meletakkan pondasi untuk melatih keterampilan sosialisasi berlatih peran dengan orang yang lebih dewasa/masyarakat.
 6. Aspek spiritual. Menyadari keterhubungan dengan sesuatu yang bersifat Agung (transcendental).
 7. Aspek ekologis, seperti memahami pemanfaatan elemen-elemen alam sekitar secara bijaksana.
 8. Aspek nilai-nilai/moral, seperti menghayati nilai-nilai moral yang diwariskan dari generasi terdahulu kepada generasi selanjutnya.

Sudrajat, Wulandari & Wijayanti (2015) menyatakan bahwa beberapa pesan moral yang dapat disampaikan oleh permainan tradisional:

1. Permainan tradisional mengajarkan untuk berbagi kepada sesama teman, karena permainan menuntut mereka untuk berinteraksi langsung dengan lawan main.
2. Setiap pemain harus dapat bersikap sportif ketika permainan yang dilakukan dan harus dapat menerima hasil akhir dari permainan, baik menang ataupun kekalahan.
3. Setiap pemain harus menyelesaikan setiap permainan dari awal sampai akhir permainan, tidak boleh berhenti di tengah permainan dengan ini sikap kerja keras dan pantang menyerah dapat dibangun.
4. Masing-masing pemain akan berpikir kreatif terhadap hal-hal yang ada disekelilingnya sehingga diharapkan kelak anak-anak tersebut menjadi manusia dewasa yang kreatif dan mampu menempatkan posisi diri dimanapun berada.

Dari berbagai pendapat yang telah diungkapkan dapat ditarik kesimpulan bahwa permainan atau olahraga tradisional dapat menumbuhkan nilai-nilai positif pada pemainnya, termasuk karakter. Karakter yang baik menjadi dasar bagi individu dalam menjalani kehidupan sosial, akademik, dan profesional yang harmonis.

B. Pendidikan Karakter

Kata karakter dalam bahasa Yunani “character” dari kata charassein yang berarti membuat tajam. 4 karakter menurut Griek dapat diartikan sebagai panduan dari segala tabiat manusia yang bersifat tetap, sehingga menjadi tanda yang khusus untuk membedakan orang yang satu dengan orang yang lain. Zuriyah (2007) menyatakan bahwa Pendidikan karakter yang disamakan dengan pendidikan budi pekerti merupakan program pengajaran di sekolah yang bertujuan mengembangkan watak atau tabiat siswa dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan masyarakat sebagai kekuatan moral dalam hidupnya melalui kejujuran, dapat dipercaya, disiplin, dan kerjasama yang menekankan ranah afektif (perasaan dan sikap) tanpa meninggalkan ranah kognitif (berpikir rasional) dan ranah skill/psikomotorik (keterampilan, terampil mengolah data, mengemukakan pendapat, dan kerja sama).

Musfiroh (2008) menjelaskan bahwa karakter mengacu pada serangkaian sikap perilaku (behavior), motivasi (motivations), dan keterampilan (skills), meliputi keinginan untuk melakukan hal yang terbaik. Maksudnya bahwa pendidikan karakter adalah usaha yang sengaja dilakukan untuk membantu masyarakat, memahami perilaku orang lain, peduli dan bertindak serta memiliki ketrampilan atas nilai-nilai etika. Tujuan pendidikan watak atau karakter menurut Zuhdi (2008) untuk mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan perilaku yang baik dan bertanggung jawab.

Salah satu strategi untuk melestarikan permainan tradisional di era digital adalah dengan mengintegrasikan permainan ini ke dalam kurikulum pendidikan karakter. Pendidikan karakter berbasis budaya dapat meningkatkan kesadaran siswa terkait pentingnya pelestarian budaya daerah. Di samping itu, teknologi digital dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengenalkan kembali permainan tradisional melalui media yang familiar bagi peserta didik, seperti platform permainan daring yang mengadaptasi permainan tradisional dalam format digital. Mahardika (2014) mengemukakan bahwa permainan tradisional mengandung nilai-nilai kukur dan pesan moral seperti kebersamaan, kejujuran, tanggung jawab, sikap lapang dada, dorongan prestasi, menghargai orang lain, toleransi, mandiri, peduli, sportivitas, dan taat terhadap aturan. Hal ini dapat menumbuhkan karakter positif bagi anak dan meningkatkan keterampilan sosialnya.

III. METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kajian literatur atau penelitian kepustakaan. Kajian literatur adalah ringkasan tertulis dari artikel jurnal, buku, dan dokumen lain yang menggambarkan keadaan informasi masa lalu dan saat ini, mengorganisasikan literatur menjadi topik dan mendokumentasikan kebutuhan untuk sebuah penelitian. Menurut Creswell dan Guetterman (2019) Dalam proses menyusun penelitian dengan metode kajian literatur terdiri dari kegiatan mengumpulkan, menganalisis, mengolah dan menyimpulkan data dari berbagai sumber bacaan seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, laporan penelitian, dan dokumen lainnya yang relevan masalah yang ingin dipecahkan. (Sari & Asmendri, 2020) Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penelitian-penelitian sebelumnya terkait pengaruh permainan tradisional sebagai metode pembelajaran pendidikan karakter.

Jenis dan sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah artikel penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan menggunakan mesin pencari data *online* untuk pencarian sumber literatur. Pengumpulan data diawali dengan pencarian kata kunci permainan tradisional Aceh dan metode pendidikan karakter di *Google Scholar* dan website jurnal. Terdapat sebanyak 37 artikel yang diperoleh sebagai sumber literatur. Artikel-artikel ini kemudian disaring dengan membaca pada inti hasil penelitian yang memperhatikan topik, kesesuaian isi artikel, dan kesesuaian sumber yang diketahui melalui abstrak, kata kunci, pendahuluan, hasil dan pembahasan, dan kesimpulan. Pada akhirnya diperoleh sebanyak 10 artikel yang digunakan pada studi literatur. Hasil analisis kemudian disintesis untuk membangun pemahaman yang holistik mengenai topik penelitian. Tujuan akhir dari studi literatur ini adalah untuk mengidentifikasi celah pengetahuan dalam literatur yang ada serta merumuskan kerangka konseptual untuk pengembangan produk baru yang inovatif

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Hasil penelitian disajikan dalam tabel berikut yang memuat hasil analisis kajian literatur meliputi Nama Penulis dan Tahun Penulisan, Judul Penelitian, Metode, dan Hasil Penelitian. Berikut disajikan tabel hasil analisis kajian literatur.

Tabel 1. Hasil Analisis Kajian Literatur

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
1	Ery Wati, Nurdiana (2019)	Penanaman Nilai Karakter Remaja Melalui Permainan Tradisional Aceh	Penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif.	Peranan Permainan Tradisional Aceh dalam membentuk Karakter remaja. Remaja bisa belajar bersosialisasi. Permainan dilakukan bersama-sama dengan banyak teman tanpa memandang latar belakang keluarga. Semua remaja akan terlibat aktif dalam permainan tersebut. Remaja belajar bersosialisasi, tenggang rasa, toleransi, dan sebagainya.
2	Muhammad Arif Fadhilah, Joko Hariadi, Rizkei Kurniawan, Yoki Afriandi Rangkuti, Muhajir Syahputra, dan Dodi Irwansyah (2022)	Membumikan Kembali Olahraga Dan Permainan Tradisional Di Era Digital Melalui Literasi Budaya Di Wilayah Pesisir Aceh Timur	Penelitian Kualitatif	Permainan Tradisional Aceh memiliki nilai-nilai pendidikan karakter yang dapat menumbuhkembangkan sikap sportif dalam berkompetisi, sehingga, diharapkan nilai kejujuran mereka akan berkembang. Nilai ini sangat penting dalam pembentukan karakter peserta didik
3	Rika Kustina (2022)	Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Permainan Tradisional Suku Aneuk Jamee	Penelitian Kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan terdapat beberapa nilai pendidikan karakter yaitu nilai kejujuran, nilai toleransi, nilai disiplin, nilai demokratis, nilai kerja keras, nilai menghargai prestasi, nilai peduli sosial dan nilai bertanggung jawab. Berdasarkan hasil penelitian di atas, penulis menyarankan agar penelitian ini dapat menjadi referensi, penambah wawasan dan bacaan ilmiah yang menarik.
4	Basyarudin Acha, Johaidah Mistar (2018)	Nilai-Nilai Karakter Dalam Olahraga Tradisional Aceh	Penelitian Kualitatif	Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak menyukai permainan tradisional karena sangat

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
		Di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa		menghibur dan menyenangkan. Anak-anak bermain permainan tradisional sebagai sarana rekreasi, hiburan dan olahraga. Sehingga permainan tradisional juga bisa dikatakan sebagai olahraga tradisional. Adapun permainan tradisional yang menjadi olahraga tradisional Aceh yang masih ada dan dimainkan di gampong paya bujok seulemak kota Langsa diantaranya <i>Pet-Pet Pong</i> , <i>Tekong</i> , <i>Patok Lele</i> , <i>Geude-Geude</i> , dan <i>Serompah</i> . Selain mendapatkan rasa senang, sebenarnya anak-anak mendapat nilai-nilai yang bermanfaat dari kegiatan bermain sekaligus berolahraga tersebut. Adapun nilai-nilai karakter dalam olahraga tradisional Aceh di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa yaitu nilai cinta tanah air, demokratis, kepemimpinan, tanggung jawab, jujur atau sportif.
5	Hendra Saputra, Muhammad Aspar (2024)	Efektifitas Belajar Gerak Dasar Berbasis Permainan Tradisional Aceh Untuk Siswa Sekolah Dasar	Penelitian Kuasi-Eksperimen.	Hasil temuan pelaksanaan penelitian ini menunjukkan bahwa model pembelajaran permainan tradisional Aceh ini melibatkan unsur gerak non-lokomotor, lokomotor, dan manipulatif. Unsur-unsur tersebut disajikan dalam berbagai gerakan yang dikombinasikan dan diadaptasi untuk digunakan sebagai sarana pembelajaran keterampilan motorik dasar, khususnya bagi

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				siswa sekolah dasar. Permainan tradisional Aceh dapat secara signifikan meningkatkan kemampuan motorik dasar anak-anak sekolah dasar.
6	Yeni Zuryaningsih, Febri Yanti (2024)	Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Tari Ratoeh Jaroe di Pembelajaran Ekstrakurikuler SMAN 3 Banda Aceh	Penelitian Kualitatif	Nilai pendidikan gotong-royong terdapat pada ragam gerak dan syair. Ragam gerak yang mengandung nilai gotong-royong terdapat pada 7 ragam gerak yaitu jak hai tajak, kasep kapot, uleue-uleue beu mate, lamburak, peulot manok, aroh pulo pineung, dan uroe, ragam gerak tersebut mengalami perubahan posisi sehingga membutuhkan kerja sama yang baik antara penari. Syair yang mengandung nilai gotong-royong terdapat pada 2 syair yaitu uleue-uleue beu mate dan uroe, kedua syair mengandung unsur nilai musyawarah dan empati/tolong-menolong.
7.	Reshi Yufitsa, Anizar Ahmad, Johari Efendi (2016)	Implementasi Permainan Tradisional Aceh Di Paud IT Al-Fatih Banda Aceh	Penelitian deskriptif kualitatif	Dari hasil penelitian dan analisis data maka dapat diambil kesimpulan bahwa lembaga PAUD IT Al-Fatih mengimplementasikan lima jenis permainan tradisional Aceh yaitu pacih, tam-tam buku, ureung buta, tali yeye (lumpat taloe), meupet-pet nyet (petak umpet). Permainan tradisional Aceh yang diimplementasikan dapat mengembangkan dan menstimulasi keenam aspek perkembangan anak yaitu, aspek perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, sosial emosional,

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				kognitif, bahasa dan seni.
8.	Pramesti Cahya Saputri, Sri Katoningsih (2023)	Analisis Pengaruh Permainan Tradisional dalam Penguatan Kebhinekaan Global	Penelitian ini adalah kualitatif deskriptif	Permainan tradisional Bakiak asal Pulau Sumatera mengembangkan empat elemen karakter kebhinekaan global yaitu: 1) Mengenal dan menghargai budaya; anak-anak memiliki antusias untuk mengenal dan memainkan permainan ini tanpa membedakan asal daerah permainan ini, 2) Kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sesama; permainan bakiak memiliki beragam cara untuk memainkannya, dapat dimainkan secara individu maupun berpasangan lebih dari 2 orang maka dari itu terjadilah interaksi antar mereka, 3) Refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebhinekaan; permainan bakiak dapat menumbuhkan rasa saling menghargai dan ikut dalam melestarikan budaya sendiri pada diri anak, 4) Nilai nasionalisme; dapat menumbuhkan perilaku positif dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
9	Gracia Mandira. Muhammad Usman (2019)	Permainan Tradisional Makah-Makah Dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini	Pendidikan Tindakan Kelas	Permainan tradisional Makah-makah dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak usia dini yaitu kecerdasan interpersonal anak pada siklus I dan siklus II berkembang sangat baik pada indikator lima (anak dapat mengemukakan pendapat dengan temannya). Kemampuan anak siklus I dan

No	Penulis (Tahun)	Judul	Metode	Hasil Penelitian
				II juga menunjukkan bahwa langkah permainan tradisional Makah-makah yang paling menonjol dalam mengembangkan kecerdasan interpersonal anak terletak pada langkah ke tiga dan langkah ke enam permainan
10	Brigita Pundi Novena Gregorius Ari Nugrahanta (2022)	Menanamkan Karakter Optimis Dengan Permainan Tradisional Pada Anak Usia 7-9 Tahun	Penelitian Metode R&D tipe ADDIE	Permainan tradisional Aceh seperti King-kingan juga dapat melatih kolaborasi atau nilai bergotong royong. Kemampuan multikultural atau nilai berkebinekaan global dapat ditunjukkan dengan mengenalkan lima permainan tradisional berbeda, supaya anak lebih mengenal peninggalan budaya dari berbagai daerah. Kualitas karakter dalam implementasi ini ditunjukkan pada saat anak-anak semangat dan berkeinginan menang dalam setiap permainan, maka dari itu implementasi ini dapat menumbuhkan kualitas karakter salah satunya optimis.

B. Pembahasan

Berdasarkan penelitian-penelitian yang telah dilakukan, permainan tradisional Aceh terbukti efektif dalam membentuk karakter peserta didik. Kegiatan bermain tradisional ini tidak hanya sekadar hiburan, tetapi juga mengandung nilai-nilai luhur yang dapat membentuk kepribadian yang baik. Permainan tradisional Aceh umumnya melibatkan banyak orang, sehingga anak-anak ataupun remaja belajar untuk bergotong royong dan berkebinekaan global. Misalnya, dalam permainan pacih, anak-anak harus bergantian, saling menunggu, dan tidak membedakan etnis mana yang bermain dalam permainan. Hal ini mengajarkan mereka tentang kesabaran, toleransi, dan kerja sama. Selain itu nilai-nilai seperti kejujuran, sportifitas, dan tanggung jawab dapat dengan mudah ditanamkan melalui, dalam permainan tradisional anak-anak diajarkan untuk jujur dalam mengakui kemenangan atau kekalahan. Permainan tradisional juga merangsang perkembangan kognitif serta karakter berpikir kritis. Misalnya, permainan pacih dan permainan tradisional Aceh lainnya membutuhkan kemampuan berpikir logis, dan analitis. Permainan tradisional melibatkan aktivitas fisik yang cukup, sehingga dapat meningkatkan kesehatan dan kebugaran anak. Selain itu, permainan ini juga melatih koordinasi mata-tangan, keseimbangan, dan kelincahan.

Adapun dampak positif permainan tradisional Aceh bagi perkembangan peserta didik:

1. Pengembangan Keterampilan Motorik: Gerakan-gerakan yang terdapat dalam permainan tradisional Aceh sangat beragam, sehingga dapat membantu anak-anak dan remaja mengembangkan keterampilan motorik halus dan kasar.
2. Peningkatan Kreativitas: Permainan tradisional seringkali tidak memiliki aturan yang baku, sehingga anak-anak dan remaja bebas berkreasi dan mengembangkan imajinasi mereka.
3. Pelestarian Budaya: Dengan memainkan permainan tradisional, anak-anak turut mengenal melestarikan budaya Aceh dan memperkuat identitas diri sebagai orang Aceh.
4. Pencegahan Masalah Sosial: Permainan tradisional dapat menjadi alternatif yang sehat bagi anak-anak dan remaja untuk mengisi waktu luang, sehingga dapat mencegah mereka terlibat dalam perilaku negatif seperti penggunaan gadget berlebihan atau pergaulan bebas.

Terkait implementasi dalam Pendidikan, untuk memaksimalkan manfaat permainan tradisional Aceh, perlu adanya upaya untuk mengintegrasikannya ke dalam kurikulum pendidikan. Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

1. Ekstrakurikuler: Menjadikan permainan tradisional sebagai salah satu kegiatan ekstrakurikuler di sekolah.
2. Pembelajaran Tematik: Memanfaatkan permainan tradisional sebagai media pembelajaran untuk berbagai mata pelajaran.
3. Kegiatan Sekolah: Mengadakan lomba atau festival permainan tradisional secara berkala, Kegiatan Ice Breaking dan Kegiatan Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).

Meskipun memiliki banyak manfaat, pelestarian dan pengembangan permainan tradisional Aceh menghadapi beberapa tantangan, seperti:

1. Kurangnya minat generasi muda: Perkembangan teknologi dan gaya hidup modern membuat peserta didik lebih tertarik pada permainan digital.
2. Kurangnya pengetahuan tentang permainan tradisional: Banyak orang tua dan guru yang tidak mengenal permainan tradisional Aceh dengan baik.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak, seperti pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat. Beberapa solusi yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan sosialisasi tentang pentingnya permainan tradisional dan manfaatnya bagi peserta didik.
2. Melatih guru dan orang tua tentang cara memainkan dan mengajarkan permainan tradisional.
3. Pengembangan Media Pembelajaran seperti membuat buku, video, atau aplikasi yang berisi panduan permainan tradisional.
4. Bekerja sama dengan komunitas yang peduli terhadap pelestarian budaya untuk menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan permainan tradisional.

V. SIMPULAN

Permainan tradisional Aceh terbukti memiliki potensi besar dalam pembentukan karakter peserta didik. Kegiatan bermain ini tidak hanya menyenangkan, tetapi juga sarat dengan nilai-nilai luhur seperti gotong royong, toleransi, kejujuran, berpikir kritis dan berkebinekaan global. Dengan mengintegrasikan permainan tradisional ke dalam kurikulum pendidikan, peserta didik tidak hanya akan belajar tentang budaya Aceh, tetapi juga meningkatkan keterampilan sosial, kognitif, dan fisik mereka.

Namun, pelestarian olahraga dan permainan tradisional menghadapi tantangan yang signifikan, terutama dari pengaruh budaya global dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak untuk memastikan kelangsungan olahraga dan permainan tradisional Aceh. Pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat perlu bekerja

sama untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi tumbuhkembangnya olahraga dan permainan tradisional.

Dengan mengintegrasikan olahraga dan permainan tradisional ke dalam kurikulum, kita tidak hanya melestarikan warisan budaya bangsa, tetapi juga membentuk generasi muda yang berkarakter, kreatif, dan memiliki semangat kebangsaan. Tidak hanya olahraga dan permainan tradisional Aceh, namun jika berbagai olahraga dan permainan tradisional dari daerah lain jika diintegrasikan dalam kurikulum maka akan menghasilkan peserta didik berkarakter yang menjadi investasi masa depan yang sangat berharga.

DAFTAR PUSTAKA

- Acha, Basyarudin dan Mistar, Johaidah. 2018. Nilai-Nilai Karakter Dalam Olahraga Tradisional Aceh Di Gampong Paya Bujok Seuleumak Kota Langsa. *Seuneubok Lada: Jurnal Ilmu-ilmu Sejarah, Sosial, Budaya dan Kependidikan*, Vol. 5(2), 106-115. Retrieved from <https://ejurnalunsam.id/index.php/jsnbl/article/view/887?articlesBySameAuthorPage=2>.
- Adi, Banu Setyo; Sudaryanti; dan Muthmainnah. 2020. Implementasi Permainan Tradisional dalam Pembelajaran Anak Usia Dini sebagai Pembentukan Karakter Bangsa. *Jurnal Pendidikan Anak*, Vol. 9(1): 33-39.
- Agnia, Ai Siti Gina Nur; Furnamasari, Yayang Furi; dan Dewi, Dinie Anggraeni. 2021. Pengaruh Kemajuan Teknologi terhadap Pembentukan Karakter. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 9331-9335.
- Ameliola, S dan Nugraha, H. D. 2018. Perkembangan Media Informasi dan Teknologi Terhadap Anak dalam Era Globalisasi. *Prosiding The 5th International Conference on Indonesian Studies: "Ethnicity and Globalization"*, (pp. 364-366).
- Andriani, T. (2012). Permainan Tradisional dalam Membentuk Karakter Anak Usia Dini. *Sosial Budaya*, 9(1), 121–136.
- Armini, N. K. 2024. Evaluasi Metode Penilaian Perkembangan Siswa dan Pendidikan Karakter dalam Kurikulum Merdeka Pada Sekolah Dasar. *Metta: Jurnal Ilmu Multidisiplin*, Vol. 4(2), 98-112. Retrieved from <https://jayapanguspress.penerbit.org/index.php/metta/article/download/2990/1412/10310>.
- Azahari, Abdul Rahman. (2017). Pelestarian Olahraga Tradisional Menyipet di Kota Palangkaraya. *Jurnal Mediasosian*, Vol. 1(1): 83-101.
- Creswell, J. W dan Guetterman T.C. 2019. *Educational Research: Planning, Conducting, and Evaluating Quantitative and Qualitative Research*. New York: Pearson.
- Fadhilah, M. A; Hariadi, J; Kurniawan, R; Rangkuti, Y. A; Syahputra ; dan Irwansyah, D. 2022, Desember). Membumikan Kembali Olahraga Dan Permainan Tradisional Di Era Digital Melalui Literasi Budaya Di Wilayah Pesisir Aceh Timur. *Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 3(1), 40-47. doi:<https://doi.org/10.55081/jbpkm.v3i1.760>.
- Fitriyah, Pramesti Nisaul; Salsabilla, Deeva Putri S; dan Maulida, Siti Nurul. 2023. Transformasi Permainan Tradisional Menjadi Game Online Di Era Kemajuan Teknologi Modern Dan Dampaknya Pada Kehidupan Masyarakat. *Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, Vol. 2 (6), 31-40. doi:<https://doi.org/10.6578/triwikrama.v2i6.1148>.
- Kustina, R. 2022. Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Dalam Permainan Tradisional Suku Aneuk Jamee. *Master Bahasa*, Vol. 10(1), 1-5. doi:<https://doi.org/10.24173/mb.v10i1.24993>.
- Mahardika, Esti Kirniawati. 2014. Peningkatan Perilaku Sosial Anak Melalui Permainan Tradisional Jawa. *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol. 8(2): 251-263.
- Mandira, Gracia dan Usman, Muhammad. 2019. Permainan Tradisional Makah-makah dalam Mengembangkan Kecerdasan Interpersonal Anak Usia Dini. *Tarbiyatul Aulad Jurnal Ilmiah Pendidikan Anak*, 135-150.

- Misbach, I. H., (2006). *Peran permainan tradisional yang bermuatan edukatif dalam menyumbang pembentukan karakter dan identitas bangsa*. Laporan Penelitian, Universitas Pendidikan Indonesia.
- Musfiroh, Tadkiratun. 2008. *Character Building*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Novena, Brigita Pundi, & Nugrahanta, Gregorius Ari. 2022. Menanamkan Karakter Optimis Dengan Permainan Tradisional pada Anak Usia 7-9 Tahun. *Pedagogi: Jurnal Penelitian Pendidikan*, 164-178.
- Prasetyo, Rahmad Adi dan Amir, Muhammad. 2017. Hubungan Antara Kecanduan Gadget (Smarthphone) Dengan Empati Pada Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Surakarta. *Doctoral Dissertation - Universitas Muhammadiyah Surakarta*.
- Saputra, Hendra dan Aspar, Muhammad. 2024. Efektifitas Belajar Gerak Dasar Berbasis Permainan Tradisional Aceh Untuk Siswa Sekolah Dasar. *Motion: Jurnal Riset Physical Education*, 26–37.
- Saputri, Pramesti Cahya dan Katoningsih, Sri. 2023. Analisis Pengaruh Permainan Tradisional dalam Penguatan Kebhinekaan Global. *Murhum : Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, 392-405.
- Sari, M., & Asmendri. 2020. Penelitian Kepustakaan (Library Research) dalam Penelitian Pendidikan IPA. *NATURAL SCIENCE: Jurnal Penelitian Bidang IPA, Vol. 6(1)*, 41-51.
- Rosdiani, D. (2012). *Dinamika Olahraga dan Pengembangan Nilai*. Bandung: Alfabeta.
- Sudrajat; Wulandari, Taat; dan Wijayanti, A. T. 2015. Muatan Nilai-Nilai Karakter Melalui Permainan Tradisional di PAUD Among Siwi, Panggunharjo, Sewon, Bantul. *JIPSINDO*, 2(1).
- Wati, Ery danNurdiana. 2019. Penanaman Nilai Karakter Remaja Melalui Permainan Tradisional. *Jurnal Sains Riset, Vol.9(3)*, 52-60. doi:<https://doi.org/10.47647/jsr.v9i3.159>.
- Yufitsa, Reshi; Ahmad, Anizar; dan Efendi, Johari. 2016. Implementasi Permainan Tradisional Aceh di PAUD IT AL-FATIH Banda Aceh. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Anak Usia Dini*, 68-75.
- Zuhdi, Darmiyanti. 2008. *Humanisasi Pendidikan: Menemukan Kembali Pendidikan yang Manusiawi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Zuryaningsih, Yeni dan Yanti, Febri. 2024. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan Karakter Pada Tari Ratoeh Jaroe. *Misterius : Publikasi Ilmu Seni dan Desain Komunikasi Visual, Vol. 1(2)*, 10-25. Retrieved from <https://journal.asdkvi.or.id/index.php/Misterius/article/view/114>.
- Zuriah, N. (2007). *Pendidikan Moral dan Budi Pekerti dalam Perspekti Perubahan: Menggagas Platform Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*. Jakarta: Bumi Aksara.